

Политическая жизнь арабов после смерти Пророка Мухаммада

Муратова Комила Отабек кизи - студент 1 курса , факультет истории , кафедра всемирной истории Ферганского государственного университета.

Фарманова Гульнара Камиловна - доктор исторических наук , заведующая кафедры всемирной истории Ферганского государственного университета.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13365460>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-avgust 2024 yil
Ma'qullandi: 21-avgust 2024 yil
Nashr qilindi: 23-avgust 2024 yil

KEY WORDS

ислам , завоевание , халифы , земля.

ABSTRACT

После смерти Пророка Мухаммада правление отошло в руки праведных халифов. Правление их длилось до 661 года .

Когда Мухаммед умер, среди арабов-мусульман сразу же возникли проблемы. Он не назвал имени преемника, но при жизни он был окончательным лидером исламского сообщества; казалось очевидным, что у сообщества должен быть лидер. Мусульманские старейшины после периода размышлений назначили тестя Мухаммеда Абу Бакра (годы правления 632–634) новым лидером. Он стал первым халифом, что означает «преемник»: главой уммы, человеком, который представлял для мусульман как духовную, так и политическую власть.

При Абу Бакре и его преемниках, Умаре (еще одном тесте Мухаммеда; годы правления 634–644) и Усмани (годы правления 644–655), мусульманские армии быстро росли. Это началось как средство обеспечения лояльности капризных арабских племен, а также расширения веры; и Абу Бакр, и Умар были вынуждены подавлять восстания арабских племен, и Умару пришла в голову идея совершить набег на Персию и Византию, чтобы сохранить лояльность племен. Впервые в истории арабы начали длительную завоевательную кампанию, а не служили другим в качестве наемников.

Верхом на своих быстрых лошадях и верблюдах и преданные своему делу арабские армии чрезвычайно быстро завоевали огромные территории. Именно арабская армия окончательно завоевала Персию в 637 году (хотя все персидское сопротивление было подавлено только в 650 году), этого до сих пор непобежденного противника Рима. Арабы столь же быстро завоевали Сирию и захватили византийскую территорию в Анатолии: Египет был завоеван в 642 году, а попытка византийской контратаки была отбита в 645 году. Мусульманские руки.

Частично успех первых десятилетий арабских завоеваний был обусловлен уязвимостью Византии и Персии того времени, а другой частью — тактическим мастерством арабских солдат. Арабы завоевали Персию не только потому, что она была ослаблена войнами с Византией (наиболее важным является поражение от Ираклия в 627 году), но и потому, что многие арабские кланы сражались в качестве наемников за

обе стороны конфликта; огромные богатства текли в Аравию на протяжении десятилетий, и арабы уже были солдатами-ветеранами. Они изучили как римскую, так и персидскую тактику и стратегию, а также были опытными в осаде, сборе разведданных и открытом бою.

Арабские армии легко могли соперничать с византийскими и персидскими войсками. Примерно к 700 году нашей эры арабы смогли выставить армии численностью около 20 000–30 000 человек общей численностью около 200 000 человек. Большинство из них были арабами из самой Аравии, а также арабами, которые поселились в Сирии и Палестине и затем были завербованы. Меньший процент составляли неарабы, которые обратились в ислам и присоединились к армиям. Тактически большинство составляла пехота, которая сражалась копьями и мечами и была легкобронирована.

Главным тактическим преимуществом арабских армий была их скорость: лошади и верблюды были важны не столько как животные для сражения, сколько как средства передвижения для легкобронированных и оснащенных армий. Солдатам платили монетами, захваченными в качестве добычи, и предполагалось, что целые армии будут покупать припасы во время марша, а не полагаться на тяжелые обозные поезда. В результате их завоевания стали своего рода продолжительным спринтом. Точно так же одной конкретной военной «технологией», которую арабы использовали с большим успехом, были верблюды, поскольку ни одна другая культура не была столь искусна в обучении и использовании верблюдов, как арабы. Верблюды позволяли арабским армиям пересекать пустыни и совершать внезапные атаки на своих врагов, часто застигая их врасплох.

Наконец, особенно на византийских территориях, высокие налоги и продолжающаяся борьба между официальной православной формой христианства и различными другими христианскими сектами побудили многих византийских граждан приветствовать своих новых арабских правителей; налоги часто снижались, и арабам было безразлично, какой христианской разновидностью оказались их новые подданные.

Кроме того, арабы приложили мало усилий для обращения неарабов в ислам в течение нескольких поколений после первых завоеваний. Чтобы внести ясность, во время арабских завоеваний было много кровопролития, включая гибель многих мирных жителей, но долгосрочный опыт арабского правления на бывших византийских территориях был не более, а, вероятно, менее репрессивным, чем при Византии.

Литература:

- 1) С.Ф.Старр. Утраченное просвещение (перевод с английского) Альпина паблишер / Москва 2017
- 2) Д.И.Стогов. Ислам: история и современность/Санкт-Петербург/Издательство СПбГЭТУ "ЛЭТИ" 2018.